

ПРОГНОСТИЧНИ МОДЕЛИ В ЧЕРНОДРОБНАТА ХИРУРГИЯ ПО ПОВОД ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ: СЪПОСТАВКА МЕЖДУ КОНВЕНЦИОНАЛНИ И СЪВРЕМЕННИ СИСТЕМИ ЗА ОЦЕНКА НА ОПЕРАТИВНИЯ РИСК

Георги Коруков, Елена Арабаджиева, Атанас Йонков
Клиника по обща и чернодробно-панкреатична хирургия,
УМБАЛ „Александровска“ София; МУ – София

PROGNOSTIC MODELS IN LIVER SURGERY FOR ONCOLOGIC DISEASES: A COMPARATIVE ANALYSIS OF CONVENTIONAL AND CONTEMPORARY SYSTEMS FOR OPERATIVE RISK ASSESSMENT

Georgi Korukov, Elena Arabadzhieva, Atanas Yonkov
Department of General and Hepato-Pancreatic Surgery, University Hospital
"Alexandrovska" – Sofia; Medical University – Sofia, Bulgaria

Georgi Korukov, (<https://orcid.org/0000-0002-6566-1454>)
Elena Arabadzhieva, (<https://orcid.org/0000-0001-6638-4156>)
Atanas Yonkov, (<https://orcid.org/0000-0002-6391-0752>)

ADDRESS FOR CORRESPONDENCE: Georgi Korukov
Department of General and Hepato-Pancreatic Surgery,
University Hospital "Alexandrovska"
1, „Georgy Sofiyski“ blvd.
1431 Sofia, Bulgaria

DOI: 10.5281/zenodo.19960475

Received: 5 Mar 2026; **Accepted:** 01 Apr 2026; **Published:** 24 Apr 2026

Copyright: © 2025 by the authors.

Published by Bulgarian Surgical Society, Sofia, Bulgaria. <https://bgss.bg>

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license.

ПРОГНОСТИЧНИ МОДЕЛИ В ЧЕРНОДРОБНАТА ХИРУРГИЯ ПО ПОВОД ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ: СЪПОСТАВКА МЕЖДУ КОНВЕНЦИОНАЛНИ И СЪВРЕМЕННИ СИСТЕМИ ЗА ОЦЕНКА НА ОПЕРАТИВНИЯ РИСК [BULGARIAN]

РЕЗЮМЕ

ВЪВЕДЕНИЕ: Следоперативните усложнения, включително постоперативната чернодробна недостатъчност, остават основен ограничителен фактор в чернодробната хирургия и са пряко свързани с повишена смъртност и влошена дългосрочна преживяемост.

ЦЕЛ: Да се оцени предиктивната стойност на съвременните обективни функционални (ALBI, MELD-Na) и структурни модели за прогнозиране на риска от поява на следоперативни усложнения след чернодробни резекции по повод онкологични заболявания при съпоставка с конвенционалната система Child-Pugh.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ: Проведен бе ретроспективно-проспективен анализ на 278 пациенти (2010–2024 г.), подложени на чернодробна резекция по повод първични и метастатични чернодробни тумори. Прегонеративната оценка включваше Child-Pugh, ALBI, MELD-Na, APRI и FIB-4. Извършени бяха корелационен, унивариантен и мултивариантен логистичен анализ, както и Kaplan–Meier анализ на преживяемостта.

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЯ: Child-Pugh класифицира над 80% от пациентите в клас А, без адекватна диференциация на риска. ALBI и MELD-Na показаха значима предиктивна стойност за следоперативни усложнения и ПОЧН. Мултивариантният анализ идентифицира ALBI Grade 3 и високи стойности на MELD-Na като независими предиктори за чернодробна дисфункция (OR=6.892 и OR=5.758). Стратифицираният анализ разкри различен рисков профил – функционалните маркери доминират при първични тумори, докато при синхронни метастази се наблюдава комбиниран ефект на функционални и структурни фактори. Пациентите с висок функционален риск (ALBI 3, висок MELD-Na) демонстрират значимо по-ниска дългосрочна преживяемост, а развитието на чернодробно-специфични усложнения е свързано със съществено скъсяване на общата преживяемост.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Обективните математически модели превъзхождат значително конвенционалните системи при прогнозирането на следоперативния риск. Тяхното внедряване позволява прецизна индивидуализация на хирургичната тактика и е необходимо условие за подобряване на крайните резултати в чернодробната онкохирургия.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

чернодробна резекция, Child-Pugh, постоперативна чернодробна недостатъчност, ALBI скор, MELD-Na, оперативен риск

ВЪВЕДЕНИЕ

Хирургичното лечение на чернодробните неоплазии се утвърди като основен метод за радикална терапия, благодарение на детайлното познаване на сегментната анатомия по Couinaud [1], въвеждането на авангардни технологии за паренхимна трансекция и напредъка в интензивното лечение. Въпреки редуцията на периоперативната смъртност под 5% в референтните центрове [2], честотата на следоперативната морбидност остава висока (20% – 48%). Най-критичното усложнение е постоперативната чернодробна недостатъчност (ПОЧН), дефинирана чрез повишен серумен билирубин и удължено протромбиново време след петия следоперативен ден [3]. При настъпване на тежка недостатъчност смъртността надхвърля 50%, което често води до състоянието „*failure to rescue*” – невъзможност на съвременната интензивна терапия да компенсира настъпилите функционални сривове [4, 5]. Избягването на следоперативния риск изисква прецизна предоперативна селекция и обективна оценка на функционалния чернодробен резерв чрез премахване на субективни фактори. Исторически тази оценка се базира на класическата система на Child-Pugh [6,12], чиято предиктивна стойност при хирургични пациенти обаче не е достатъчна. Това налага внедряването на обективни лабораторно-базирани математически модели, като ALBI (Albumin-Bilirubin) скор [7] и MELD-Na [8], които да прогнозират по-надеждно риска от поява на следоперативна дисфункция.

ЦЕЛ

Да се оцени предиктивната стойност на съвременните обективни функционални (ALBI, MELD-Na) и структурни модели за прогнозиране на риска от поява на следоперативни усложнения след чернодробни резекции по повод онкологични заболявания при съпоставка с конвенционалната система Child-Pugh.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ

Проведен бе ретроспективно-проспективен анализ на 278 пациенти, оперирани в Клиниката по обща и чернодробно-панкреатична хирургия (КОЧПХ) към УМБАЛ „Александровска” – София, за период от 14 години (2010 – 2024 г.). Пациентите бяха допълнително разделени в три групи – първични злокачествени заболявания на черния дроб, метастатични и синхронни чернодробни метастази. Кохортата обхваща случаи, подложени на анатомични (хепатектомии, секциониектомии, сегментектомии) и атипични паренхимно-съхраняващи резекции. Предоперативното стадиране бе осъществено чрез компютърна томография с трифазно контрастиране или магнитно-резонансна томография. Разделянето на чернодробния паренхим (трансекция) бе осъществено чрез различни съвременни оперативни техники: класическа келиклазия (crush-clamp техника), дисекция с високочестотно биполярно устройство за тъканно запечатване (LigaSure) или ултразвукова дисекция (CUSA). Критерии за включване: В проучването са включени пациенти, отговарящи на следните критерии: възраст ≥ 18 години; наличие на първични или метастатични злокачествени новообразувания на черния дроб; извършена чернодробна резекция с лечебна цел; наличие на пълна клинична документация; хистологично потвърдена диагноза. Критерии за изключване: От анализа са изключени: пациенти с доброкачествени чернодробни лезии; пациенти, при които не е извършена чернодробна резекция; пациенти с непълна медицинска документация; пациенти без възможност за проследяване на следоперативните резултати.

Следоперативната морбидност бе класифицирана по Clavien-Dindo, а ПОЧН бе дефинирана спрямо утвърдените критерии на ISGLS и „50-50 критериите“. Функционалният статус и оперативният риск бяха оценявани предоперативно чрез Child-Pugh скор, ALBI скор, MELD и MELD-Na скор, както и неинвазивните структурни индекси APRI и Fibrosis-4 (FIB-4).

Статистическата обработка бе извършена със софтуер IBM SPSS Statistics. За определяне на независимата предиктивна тежест на изследваните параметри спрямо риска от поява на следоперативни усложнения, и в частност ПОЧН, бяха приложени корелационен анализ, унивариантен и мултивариантен логистичен регресионен анализ чрез метода на стъпково изключване. Резултатите бяха представени чрез Отношение на шансовете (Odds Ratio, OR) и 95% доверителен интервал (CI). Дългосрочната преживяемост бе анализирана чрез метода на Kaplan-Meier. За статистически значимо бе прието ниво $p < 0.05$.

РЕЗУЛТАТИ

От общия брой оперирани, 71 пациенти са с първично чернодробно онкологично заболяване, при 104 е налице синхронен вторичен (метастатичен) процес в черния дроб, а 103-ма са оперирани по повод метакронни вторични лезии. В подгрупата на първичните онкологични заболявания доминира хепатоцелуларният карцином ($n=59$), следван от интрахепаталния холангиокарцином ($n=8$) и един случай на смесен хепато-холангиоцелуларен карцином. Демографският профил на общата изследвана кохорта ($N=278$) разкрива превалиране на мъжкия пол, който съставлява 56,8% ($n=158$), спрямо 43,2% за жените ($n=120$). Средната възраст на мъжете в извадката е 62 години, а на жените – 60 години. При анализ на подгрупата с първични чернодробни заболявания се потвърждава по-висока честота при мъжете ($n=47$) в сравнение с жените ($n=24$) (Фиг. 4). В тази категория средната възраст е съответно 62,4 години за мъжете и 64,6 години за жените, като и при двата пола се наблюдава отчетлив пик на заболяемостта около 65-годишна възраст. Проследените 104 пациенти със синхронни метастази в черния дроб включват 60 мъже и 44 жени, а тези с метакронни метастази (103 пациенти) – 51 мъже и 52 жени.

При сравнителния анализ по функционалните класове на пациентите в трите подгрупи се установи, че по-голямата част от случаите попадат в първа функционална степен (най-нисък риск), но се наблюдават статистически достоверни разлики в разпределението на по-тежките степени. Докато по скалата на Child-Pugh не се отчита значима разлика ($p=0,849$; над 80% от пациентите са в клас А) между трите подгрупи пациенти, функционалните индекси MELD и MELD-Na демонстрират силна значимост ($p=0,002$ и $p=0,001$). Пациентите с първични тумори показват значително по-висока честота на увредена функция (Grade 2) в сравнение с пациентите с метакронни метастази. Индексът ALBI потвърждава функционалното превъзходство в групата с метакронни лезии (80% в ALBI Grade 1) спрямо първичните тумори ($p=0,001$). По отношение на оценката на фиброзата и порталната хипертония, се наблюдава отчетлива разлика ($p=0,001$) при Fibrosis score, като при първичните заболявания 26,9% от пациентите са в трета степен (изразена фиброза/цироза), докато при синхронните метастази този дял е едва 5%. APRI Grade, отразяващ съотношението между AST и тромбоцитите, показва най-висока статистическа значимост ($p < 0,001$). При първичните тумори 14,7% са в трета степен, което отново потвърждава наличието на фоново паренхимно увреждане, липсващо при метастатичните процеси. (Табл. 1)

Табл.1 Използвани скорови системи в трите подгрупи включени в проучването пациенти.

Показател			Група			Общо	p
			Първични	Синхронни	Метахронни		
Child	1	%	81,7%	82,7%	87,4%	84,2%	0,849
	2	%	16,9%	16,3%	11,7%	14,7%	
	3	%	1,4%	1,0%	1,0%	1,1%	
MELD Grade	1	%	64,8%	75,0%	89,3%	77,7%	0,002
	2	%	33,8%	23,1%	8,7%	20,5%	
	3	%	1,4%	1,9%	1,9%	1,8%	
MELD NA	1	%	57,7%	68,3%	85,4%	71,9%	0,001
	2	%	35,2%	26,0%	9,7%	22,3%	
	3	%	7,0%	5,8%	4,9%	5,8%	
Fibrosis score grade	1	%	40,3%	64,4%	59,0%	56,3%	0,001
	2	%	32,8%	30,7%	29,0%	30,6%	
	3	%	26,9%	5,0%	12,0%	13,1%	
APRI GRADE	1	%	60,3%	89,3%	86,1%	80,9%	<0,001
	2	%	25,0%	4,9%	10,9%	12,1%	
	3	%	14,7%	5,8%	3,0%	7,0%	
ALBI	1	%	52,9%	61,2%	80,0%	65,9%	0,001
	2	%	40,0%	28,2%	13,0%	25,6%	
	3	%	7,1%	10,7%	7,0%	8,4%	

Извършени са общо 278 резекции, класифицирани като малки (ограничени) резекции (n=199; <3 сегмента) и големи (обемни) резекции (n=79; ≥3 сегмента). Не се установява статистически достоверна разлика в разпределението на обема между трите клинични групи (p=0,086). Следоперативни усложнения се наблюдаваха при 38 пациенти, като честотата на тези със специфичен чернодробен характер бе 9,7% (27 болни). Следоперативната смъртност бе 5,4%. Разпределението на различните специфични усложнения е представена на следващата таблица. (Табл. 2)

Табл.2 Структура и честота на специфичните следоперативни усложнения

Усложнения от чернодробен характер - вид		Група			Общо
		Първични	Синхронни	Метахронни	
Не	N	63	95	93	251
	%	88,7%	91,3%	90,3%	90,3%
билирагия	N	1	3	4	8
	%	1,4%	2,9%	3,9%	2,9%
коагулопатия	N	3	2	1	6
	%	4,2%	1,9%	1,0%	2,2%
кървене	N	3	1	0	4
	%	4,2%	1,0%	0,0%	1,4%
чернодробна недостатъчност	N	0	3	1	4
	%	0,0%	2,9%	1,0%	1,4%
фебрилитет	N	1	0	2	3
	%	1,4%	0,0%	1,9%	1,1%
асцит	N	0	0	1	1
	%	0,0%	0,0%	1,0%	,4%
сепсис	N	0	0	1	1
	%	0,0%	0,0%	1,0%	,4%
Общо	N	71	104	103	278
	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Според класификацията на Clavien–Dindo, в общата структура на усложненията се наблюдават две основни концентрации: в Степен 2 (Grade 2) – 12 от случаите, изискващи единствено фармакологично лечение, и Степен 5 (Grade 5) – 15 случая на летален изход.

При оценката на оперативния риск се установи, че системата Child–Pugh не демонстрира задоволителна предиктивна точност, тъй като над 80% от пациентите, включени в проучването, бяха класифицирани предоперативно в Клас А. Функционалните маркери ALBI, MELD, MELD–Na демонстрират ясна статистическа значимост като предиктори за следоперативни усложнения като цяло. За общата кохорта ALBI Score показва висока статистическа значимост ($p=0,004$). Докато при некомплицираните случаи 68,1% са с ALBI 1, при пациентите с усложнения този процент спада до 52,6%, а делът на ALBI 3 скача от 6,0% на 23,7%. Интересното тук е, че ALBI показва значимост и при метакронните метастази ($p=0,018$).

MELD скорът е още по-мошен предиктор ($p=0,002$ за общата извадка). Изключително силна е връзката при първичните тумори ($p=0,003$), където 80,0% от пациентите с усложнения са били с изходен MELD Grade 2. Модифицираният MELD–Na запазва високата предиктивна сила както за общата извадка ($p=0,001$), така и за първичните тумори ($p=0,027$).

За разлика от функционалните маркери, структурните индекси не показват статистически значима връзка с общите хирургични усложнения.

Функционални маркери (ALBI, MELD, MELD–Na) потвърждават своята роля на универсални предиктори, показвайки категорична статистическа значимост за общата извадка и по отношение на усложненията от чернодробен характер.

ALBI Score показва високо значима връзка за общата кохорта ($p=0,001$). Делът на пациентите с тежка дисфункция (ALBI 3) скача от 6,1% при тези без усложнения до 29,6% при тези, развили чернодробно усложнение.

MELD и MELD–Na също са високо значими за общата кохорта ($p=0,001$). Изключително силна е зависимостта при първичните тумори, където $p=0,002$ за MELD и $p=0,017$ за MELD–Na. При пациентите с първичен рак, развили чернодробно усложнение, 87,5% са били с MELD Grade 2, докато при тези без усложнения те са едва 27,0%.

За разлика от общите усложнения, където структурните маркери APRI, Fibrosis score нямат статистическо значение, тук се наблюдава ключова промяна, особено в групата на синхронните метастази.

При APRI Grade се отчита висока статистическа значимост специфично при синхронните метастази ($p=0,010$). При пациентите с чернодробно усложнение, наличието на структурни увреждания (Grade 2 и 3) е общо 44,4% (по 22,2% за всяка степен), докато при тези без усложнение те са под 8% общо.

Fibrosis score grade потвърждава данните от APRI със статистическа значимост отново при синхронните метастази ($p=0,023$). При усложнените пациенти, тежката фиброза (Grade 3) е 22,2% спрямо 3,3% при неусложнените.

Табл.3 Корелация между предоперативните скорови системи и появата на усложнения от чернодробен характер

Група	ALBI		Усложнения от чернодробен х-р		Общо	p
			Не	Да		
Първични	1	%	53,2%	50,0%	52,9%	0,092
	2	%	41,9%	25,0%	40,0%	
	3	%	4,8%	25,0%	7,1%	
Синхронни	1	%	62,8%	44,4%	61,2%	0,095
	2	%	28,7%	22,2%	28,2%	
	3	%	8,5%	33,3%	10,7%	
Метахронни	1	%	83,3%	50,0%	80,0%	0,011
	2	%	12,2%	20,0%	13,0%	
	3	%	4,4%	30,0%	7,0%	
Общо	1	%	67,9%	48,1%	65,9%	0,001
	2	%	26,0%	22,2%	25,6%	
	3	%	6,1%	29,6%	8,4%	
Група	MELD Grade		Усложнения от чернодробен х-р		Общо	p
			Не	Да		
Първични	1	N	45	1	46	0,002
		%	71,4%	12,5%	64,8%	
	2	N	17	7	24	
		%	27,0%	87,5%	33,8%	
	3	N	1	0	1	
		%	1,6%	0,0%	1,4%	
Синхронни	1	N	74	4	78	0,064
		%	77,9%	44,4%	75,0%	
	2	N	19	5	24	
		%	20,0%	55,6%	23,1%	
	3	N	2	0	2	
		%	2,1%	0,0%	1,9%	
Метахронни	1	N	84	8	92	0,147
		%	90,3%	80,0%	89,3%	
	2	N	8	1	9	
		%	8,6%	10,0%	8,7%	
	3	N	1	1	2	
		%	1,1%	10,0%	1,9%	
Общо	1	N	203	13	216	0,001
		%	80,9%	48,1%	77,7%	
	2	N	44	13	57	
		%	17,5%	48,1%	20,5%	
	3	N	4	1	5	
		%	1,6%	3,7%	1,8%	
Група	MELD NA		Усложнения от чернодробен х-р		Общо	p
			Не	Да		
Първични	1	N	40	1	41	0,017
		%	63,5%	12,5%	57,7%	
	2	N	19	6	25	
		%	30,2%	75,0%	35,2%	
	3	N	4	1	5	
		%	6,3%	12,5%	7,0%	
Синхронни	1	N	68	3	71	0,041
		%	71,6%	33,3%	68,3%	

	2	N	22	5	27	
		%	23,2%	55,6%	26,0%	
	3	N	5	1	6	
		%	5,3%	11,1%	5,8%	
Метахронни	1	N	81	7	88	0,066
		%	87,1%	70,0%	85,4%	
	2	N	9	1	10	
		%	9,7%	10,0%	9,7%	
	3	N	3	2	5	
		%	3,2%	20,0%	4,9%	
Общо	1	N	189	11	200	0,001
		%	75,3%	40,7%	71,9%	
	2	N	50	12	62	
		%	19,9%	44,4%	22,3%	
	3	N	12	4	16	
		%	4,8%	14,8%	5,8%	
Група	APRI GRADE		Усложнения от чернодробен х-р		Общо	p
			Не	Да		
Първични	1	%	60,0%	62,5%	60,3%	1,000
	2	%	25,0%	25,0%	25,0%	
	3	%	15,0%	12,5%	14,7%	
Синхронни	1	%	92,6%	55,6%	89,3%	0,010
	2	%	3,2%	22,2%	4,9%	
	3	%	4,3%	22,2%	5,8%	
Метахронни	1	%	86,8%	80,0%	86,1%	0,331
	2	%	11,0%	10,0%	10,9%	
	3	%	2,2%	10,0%	3,0%	
Общо	1	%	82,4%	66,7%	80,9%	0,094
	2	%	11,4%	18,5%	12,1%	
	3	%	6,1%	14,8%	7,0%	
Група	Fibrosis score grade		Усложнения от чернодробен х-р		Общо	p
			Не	Да		
Първични	1	%	42,4%	25,0%	40,3%	0,572
	2	%	30,5%	50,0%	32,8%	
	3	%	27,1%	25,0%	26,9%	
Синхронни	1	%	67,4%	33,3%	64,4%	0,023
	2	%	29,3%	44,4%	30,7%	
	3	%	3,3%	22,2%	5,0%	
Метахронни	1	%	58,9%	60,0%	59,0%	0,635
	2	%	30,0%	20,0%	29,0%	
	3	%	11,1%	20,0%	12,0%	
Общо	1	%	58,1%	40,7%	56,3%	0,150
	2	%	29,9%	37,0%	30,6%	
	3	%	12,0%	22,2%	13,1%	

За да се оцени влиянието на изходния функционален и структурен статус върху прогнозата след изписване на пациентите, бе проведен крос-табулационен анализ спрямо извънболничната смъртност. Функционалните маркери се доказват като значими предиктори за фатален изход, особено при общата кохорта и първичните тумори. И трите системи показват статистическа значимост (ALBI $p=0,042$; MELD $p=0,002$; MELD-Na $p=0,008$). При пациентите с фатален изход ясно се вижда

натрупване на случаи с влошена функция спрямо преживелите. При случаите с първични тумори, функционалните маркери показват най-силно влияние (ALBI $p=0,026$; MELD $p=0,013$; MELD-Na $p=0,016$). Например при MELD Grade, сред пациентите с първичен рак, които са починали извънболнично, 39,5% са били с Grade 2, докато при дългосрочно преживелите този дял е едва 9,1%. Интересно е, че при метастатичната болест функционалните маркери не достигат статистическа значимост за дългосрочната смъртност (всички $p>0,05$).

Анализът на структурните маркери потвърждава, че хистологичните промени сами по себе си не диктуват дългосрочната преживяемост. Нито APRI Grade ($p=0,275$ за общата група), нито Fibrosis score ($p=0,483$) показват статистически значима връзка с извънболничната смъртност в нито една от клиничните подгрупи.

Анализът на преживяемостта чрез метода на Kaplan-Meier установи сигнификантни различия в дългосрочната прогноза на пациентите в зависимост от изходния функционален риск и появата на следоперативни усложнения. Пациентите, класифицирани предоперативно в ALBI Grade 3, показаха драстично по-ниска 3-годишна и 5-годишна преживяемост в сравнение с тези в Grade 1 и Grade 2 (Log-rank $p<0.001$) (Фиг 1). Аналогична тенденция бе наблюдавана и при високите стойности на MELD и MELD-Na (Фиг 2 и Фиг 3.). Анализът на общата кохорта (Фиг.4) демонстрира ясно изразено негативно влияние на чернодробните усложнения върху преживяемостта. Зелената крива бележи значително по-стръмен спад в първите 20–30 месеца спрямо пациентите без чернодробни усложнения. Отделно, пациентите с чернодробни усложнения поддържат по-ниска преживяемост до около 50-ия месец, след което се наблюдава рязък спад.

Фиг. 1 Кумулативна преживяемост в общата кохорта според ALBI скор

Фиг. 2 Кумулативна преживяемост в общата кохорта според MELD

Фиг. 3 Кумулативна преживяемост в общата кохорта според MELD-Na

Фиг. 4 Кумулативна преживяемост в общата кохорта според появилите се усложнения от чернодробен характер.

Мултивариантният логистичен регресионен анализ идентифицира ALBI Grade 3 като мощен независим предиктор за развитие на следоперативна чернодробна дисфункция (OR=6.892; 95% CI: 2.468-19.247; $p<0.001$). Системата MELD-Na също демонстрира висока независима предиктивна стойност за следоперативен риск – умереното повишаване на скората е свързано с над 4 пъти по-висок риск (OR=4.145), докато при тежка дисфункция рискът нараства 5,7 пъти (OR=5.758).

При извършения стратифициран логистичен регресионен анализ се установи, че MELD скорът се доказва като абсолютен диктатор на риска при първичните карциноми (които се развиват на фона на болен черен дроб).. Пациентите с умерено повишен MELD (Moderate) имат 18,5 пъти по-висок шанс (OR = 18,529) да развият следоперативен срив спрямо тези с нормален MELD ($p=0,008$). MELD-Na потвърждава тенденцията с OR = 12,632 ($p=0,023$). ALBI показва високо OR (5,500), но поради малкия брой случаи в конкретните клетки не достига статистическа значимост ($p=0,106$). Структурните маркери (APRI, Fibrosis) тук не са значими предиктори.

В групата на пациентите със синхронни метастази се наблюдава феноменът на "Двойния удар" - и функцията, и структурата са високо значими независими предиктори. Функционалният риск по-точно може да се прогнозира чрез MELD и ALBI скор, като умереният MELD увеличава риска близо 5 пъти (OR = 4,868, $p=0,028$), а високият ALBI – 5,5 пъти (OR = 5,531, $p=0,045$). Структурният риск е свързано с нивата на фиброза. За разлика от всички други групи, тук фиброзата е критична. Пациентите с висок риск по APRI имат между 8,7 и 11,6 пъти по-голям шанс за усложнения ($p<0,05$). Още по-граматично е при Fibrosis score – тежката фиброза увеличава риска близо 14 пъти (OR = 13,778) ($p=0,016$).

При метакронните метастази (където черният дроб вече се е възстановил от първичната чревна операция, но е понесъл химиотерапия), ALBI скор излиза на преден план. Пациентите с висок ALBI риск (Grade 3) имат над 11 пъти по-висок шанс (OR = 11,250) за следоперативна дисфункция ($p=0,007$). MELD-Na също показва значимост при тежките случаи (OR = 7,714, $p=0,040$).

ДИСКУСИЯ

Резултатите от настоящото проучване поставят под съмнение устойчивостта на традиционните алгоритми за предоперативна оценка на риска в чернодробната хирургия и подкрепят необходимостта от тяхната актуализация в контекста на съвременната онкохирургична практика. В исторически план системата на Child-Pugh score се приема като основен инструмент за стратификация на чернодробната функция, но нейната приложимост в хирургични условия е ограничена.[6,7,12]. Фактът, че класификацията на Child-Pugh концентрира над 80% от пациентите в най-нискорисковия Клас А, въпреки което част тях развиват усложнения, показва критичен дефицит в чувствителността на скалата за целите на хирургичното планиране. Този дефицит произтича от хибридният характер на системата – комбинирането на обективни лабораторни показатели със силно субективни клинични параметри като асцит и енцефалопатия. В предоперативния период тези симптоми подлежат на бърза медикаментозна корекция чрез диуретици, инфузии на албумин и лактулоза. Тази терапевтична намеса маскира реалната тежест на паренхимното увреждане, което създава фалшиво чувство за хирургична сигурност и е в основата на появата на състоянието *failure to rescue*, при което реанимационните усилия се оказват недостатъчни за овладяване на настъпилата каскадна мултиорганна недостатъчност [4, 5].

Тези наблюдения са в съответствие с данни от съвременни клинични анализи, които показват, че Child-Pugh не успява да диференцира адекватно хирургичния риск, особено при пациенти с компенсирано чернодробно заболяване.[7] Ограничението на системата произтича от включването на субективни клинични параметри, които могат да бъдат временно повлияни от терапия, което води до подценяване на реалния функционален резерв [7].

В контраст със субективните критерии, предоперативните нива на INR и билирубин се утвърдиха като надеждни обективни предиктори за появата на риск. Патолофизиологично, удълженият INR индикира изчерпване на резервите от витамин К-зависими коагулационни фактори, което е директно отражение на намалената синтетична способност на чернодробния остатък. От друга страна, повишеният предоперативен билирубин отразява компрометиран екскреторен капацитет на хепатоцитите и неспособност на транспортните протеини на билиарния полюс да се справят с метаболитното натоварване след резекцията. Тези показатели намират своя оптимален синтез в ALBI скората [7,13,14]. Този индекс превъзхожда значително традиционните методи, тъй като елиминира субективните променливи и се базира на континуална математическа функция. Албуминът във формулата на ALBI е не само маркер за протеинов синтез, но и негативен острофазов протеин, отразяващ системното възпаление и изчерпвания нутритивен резерв на пациента. Данни от хирургични кохорти показват, че ALBI grade има директна предиктивна стойност по отношение на постхепатектомичната чернодробна недостатъчност и дългосрочната преживяемост след резекция при НСС.[9] В мета-анализ, включващ 11365 случая, високият ALBI клас е асоцииран по-ниска обща преживяемост и преживяемост, свободна от рецидив при пациенти с хепатоцелуларен карцином, включително и при субгрупов анализ.[10] Данните от настоящото проучване потвърждават тези наблюдения, като ALBI Grade 3 се идентифицира като мощен независим предиктор за постоперативна дисфункция с почти 7-кратно повишен риск. Съвременни анализи допълнително позиционират ALBI като универсален инструмент

за оценка на чернодробната функция в различни клинични сценарии. В мащабно проучване, проведено от Hiraoka et al., 2022 [11], бе доказано, че ALBI притежава по-висока предиктивна точност и по-голяма площ под ROC-кривата (AUC) при прогнозиране на следоперативната морбидност и дългосрочната преживяемост в сравнение със системата на Child-Pugh, което го утвърждава като надежден инструмент за стратификация на периперативния риск.

Сходна тенденция се наблюдава и при MELD-базираните модели. За разлика от Child-Pugh, MELD използва изцяло обективни лабораторни показатели и в редица хирургични кохорти е показал връзка с постоперативна морбидност и смъртност след чернодробна резекция. Извън първоначалното си приложение в трансплантационната медицина. [8, 15, 16]. Cicchetti et al. установяват, че при пациенти с НСС върху циротичен черен дроб MELD ≥ 11 предсказва постоперативна чернодробна недостатъчност, докато MELD ≥ 9 е асоцииран с повишен риск от постоперативни усложнения. Предимството на MELD-На произтича от интегрирането на серумния натрий в уравнението. Хипонатриемията при пациенти с чернодробни неоплазии не е изолиран електролитен дисбаланс, а ключов патофизиологичен маркер за спланхникова вазодилатация и нарушена авторегулация на съдовото русло. Следователно, пациентите с тежка дисфункция по MELD-На влизат в операционната зала с дълбоко нарушена съдова авторегулация и екстремно нисък физиологичен толеранс към исхемично-реперфузионния синдром, който съпътства съдовото клампиране. При тях исхемичната травма по време на паренхимната трансекция бързо преминава в необратима хепатоцелуларна некроза. В подкрепа на тези твърдения, в литературата са налични модели, които включват MELD-На заедно с обема на резекцията при оценка на периперативната смъртност, което подкрепя концепцията за комбиниране на функционален риск и оперативен обем. [17] В настоящото проучване MELD-На демонстрира стабилна независима предиктивна стойност, като високите стойности са асоциирани с над 5-кратно повишен риск от функционален срив.

Особено важен аспект на настоящия анализ е диференцираното поведение на прогностичните модели в зависимост от етиологията на чернодробното заболяване. При първичните тумори, развиващи се на фона на хронично паренхимно увреждане, функционалните маркери доминират като определящи риска, което е в съответствие с утвърдените концепции за ролята на цирозата и функционалния резерв като основни лимитиращи фактори. [18]

За разлика от това, при синхронните метастази се наблюдава различен патофизиологичен профил, при който структурните промени в чернодробния паренхим придобиват водещо значение. В тази група функционалните показатели запазват своята роля, но към тях се добавя ясно изразен ефект на фиброзата и паренхимното ремоделиране. Това вероятно отразява по-голямата оперативна травма при симултантни интервенции, при която дори субклинични структурни увреждания могат да се проявят клинично. Данни от съвременни анализи показват, че морфологичните промени, включително стеатоза и фиброза, са независими рискови фактори за постоперативни усложнения. [19] От друга страна, в мултиинституционалния анализ на Reddy и сътр. симултантната колоректална резекция при пациенти, подложени на голяма хепатектомия, е асоциирана със значимо по-висока смъртност и тежка постоперативна морбидност в сравнение с изолирана голяма чернодробна резекция. [20] В този контекст, наблюдаваният в настоящото проучване комбиниран ефект на функционални и структурни фактори при

синхронните метастази представлява логично патофизиологично обяснение на повишения риск. Затова симултантните резекции са приемливи при селектирани пациенти.

Нарастващият обем от данни в литературата подкрепя концепцията, че оценката на оперативния риск следва да бъде мултипараметрична. В систематичен преглед на предиктивните модели за постхепатектомична чернодробна недостатъчност Yoshino и сътр. установяват, че параметрите, свързани с бъдещия чернодробен остатък, са най-често включваните предиктори, а показателите за портална хипертония също имат значение при оценката на риска.[21] Това подкрепя необходимостта функционалните скорове като ALBI и MELD/MELD-Na да не се интерпретират изолирано, а в контекста на обема на резекцията, предполагаемия бъдещ чернодробен остатък и наличието на фонова портална хипертония. Подобен подход е в съответствие и с препоръките на EASL, според които селекцията за чернодробна резекция при НСС трябва да отчита едновременно туморната характеристика, чернодробната функция, порталната хипертония и очаквания обем на остатъчния паренхим, като ALBI, MELD, APRI следва да се разглеждат като част от по-широка интегрирана система за оценка на резектабилността.[22]

Настоящото проучване има някои ограничения, които следва да бъдат отчетени при интерпретацията на резултатите. Изследваната кохорта включва пациенти с първични и вторични чернодробни тумори, което предполага определена хетерогенност на популацията. Тази особеност обаче е целенасочена и отразява стремежа към оценка на приложимостта на използваните прогностични модели в реална клинична среда с разнообразна патология. Важно е да се подчертае, че в началото на проучването между отделните клинични групи не се установява статистически значима разлика по отношение на Child стадирането, както и по отношение на разпределението между малки и големи по обем резекции, което ограничава влиянието на основни определящи фактори. Друг потенциален ограничителен фактор е продължителният период на включване на пациентите, през който настъпват промени в хирургичната техника и периоперативно поведение. В същото време дългият период на наблюдение представлява и съществено предимство, тъй като позволява анализ на значителен клиничен материал и по-надеждна оценка на непосредствените и дългосрочните резултати. Допълнително, липсата на специфичен анализ на неоагювантната терапия не позволява оценка на нейното влияние върху структурните промени в чернодробния паренхим. Въпреки това, наблюдаваните зависимости подчертават значението на морфологичните характеристики като самостоятелен рисков фактор в условията на комплексна хирургична травма.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Конвенционалната система Child-Pugh не притежава необходимата чувствителност за прогнозиране на следоперативния риск в чернодробната онкохирургия поради субективния характер на нейните клинични компоненти. Обективните математически функционални и структурни модели демонстрират категорично прогностично превъзходство и тяхното интегриране в предоперативната оценка е ключово за прецизното индивидуализиране на оперативния обем.

PROGNOSTIC MODELS IN LIVER SURGERY FOR ONCOLOGIC DISEASES: A COMPARATIVE ANALYSIS OF CONVENTIONAL AND CONTEMPORARY SYSTEMS FOR OPERATIVE RISK ASSESSMENT [ENGLISH]

SUMMARY

INTRODUCTION: Postoperative complications, including post-hepatectomy liver failure (PHLF), remain a major limiting factor in liver surgery and are directly associated with increased mortality and impaired long-term survival.

AIM: To evaluate the predictive performance of contemporary objective functional (ALBI, MELD-Na) and structural models for postoperative risk assessment following liver resection for oncologic diseases, in comparison with the conventional Child–Pugh classification.

MATERIALS AND METHODS: A retrospective–prospective analysis was conducted on 278 patients (2010–2024) who underwent liver resection for primary and metastatic liver tumors. Preoperative assessment included Child–Pugh, ALBI, MELD–Na, APRI, and FIB–4 scores. Correlation, univariate, and multivariate logistic regression analyses were performed, along with Kaplan–Meier survival analysis.

RESULTS AND DISCUSSION: The Child–Pugh classification categorized over 80% of patients as class A, without adequate risk stratification. ALBI and MELD–Na demonstrated significant predictive value for postoperative complications and PHLF. Multivariate analysis identified ALBI grade 3 and elevated MELD–Na values as independent predictors of postoperative liver dysfunction (OR=6.892 and OR=5.758, respectively). Stratified analysis revealed distinct risk profiles: functional markers predominated in primary tumors, whereas in synchronous metastases, a combined effect of functional and structural factors was observed. Patients with high functional risk (ALBI 3, high MELD–Na) exhibited significantly reduced long-term survival, and the occurrence of liver-specific complications was associated with a substantial decrease in overall survival.

CONCLUSION: Objective mathematical models significantly outperform conventional systems in predicting postoperative risk. Their implementation enables precise individualization of surgical strategy and represents a critical prerequisite for improving outcomes in liver oncologic surgery.

KEYWORDS

liver resection, Child–Pugh, post-hepatectomy liver failure, ALBI score, MELD–Na, operative risk.

INTRODUCTION

Surgical management of hepatic neoplasms has become the cornerstone of curative treatment, enabled by a detailed understanding of segmental liver anatomy as described by Couinaud [1], the introduction of advanced technologies for parenchymal transection, and progress in perioperative intensive care. Despite a reduction in perioperative mortality to below 5% in high-volume referral centers [2], postoperative morbidity remains substantial, ranging from 20% to 48%. The most critical complication is post-hepatectomy liver failure (PHLF), defined by elevated serum bilirubin and prolonged prothrombin time beyond postoperative day 5 [3]. In cases of severe liver failure, mortality exceeds 50%, often leading to the “failure to rescue” phenomenon—an inability of modern intensive care to compensate for the established functional collapse [4,5].

Avoidance of postoperative risk requires meticulous preoperative selection and objective assessment of functional liver reserve, with minimal reliance on subjective components. Historically, this evaluation has relied on the classical Child–Pugh classification [6,12], whose predictive performance in surgical populations, however, remains suboptimal. This limitation has driven the adoption of objective, laboratory-based mathematical models, such as the ALBI (Albumin–Bilirubin) score [7] and MELD–Na [8], which provide more reliable predictions of postoperative liver dysfunction.

AIM

To evaluate the predictive performance of contemporary objective functional (ALBI, MELD–Na) and structural models for postoperative risk assessment following liver resection for oncologic diseases, in comparison with the conventional Child–Pugh classification.

MATERIALS AND METHODS

A retrospective–prospective analysis was conducted on 278 patients who underwent surgery in the Department of General and Hepato–Pancreatic Surgery at University Hospital “Alexandrovska” over a 14-year period (2010–2024). Patients were further stratified into three groups: primary malignant liver tumors, metachronous liver metastases, and synchronous liver metastases. The cohort included cases undergoing both anatomical resections (hepatectomies, sectionectomies, segmentectomies) and non-anatomical parenchyma-sparing resections. Preoperative staging was performed using contrast-enhanced triphasic computed tomography or magnetic resonance imaging. Liver parenchymal transection was carried out using various contemporary techniques, including the clamp–crush (Kelly clamp) technique, high-frequency bipolar vessel sealing devices (LigaSure), and ultrasonic dissection (CUSA).

Inclusion criteria: Patients aged ≥ 18 years with primary or metastatic malignant liver tumors, who underwent curative-intent liver resection, with complete clinical documentation and histologically confirmed diagnosis. Exclusion criteria: Patients with benign liver lesions; patients who did not undergo liver resection; patients with incomplete medical records; and those lacking adequate postoperative follow-up data.

Postoperative morbidity was classified according to the Clavien–Dindo system, while PHLF was defined based on the established criteria of the International Study Group of Liver Surgery and the “50–50 criteria.” Functional status and operative risk were assessed preoperatively using the Child–Pugh score, ALBI score, MELD and MELD–Na scores, as well as non-invasive structural indices including APRI and Fibrosis–4 (FIB–4).

Statistical analysis was performed using IBM SPSS Statistics. To determine the independent predictive value of the evaluated parameters for postoperative complications, particularly

PHLF, correlation analysis and univariate and multivariate logistic regression analyses with stepwise backward elimination were applied. Results were expressed as odds ratios (OR) with 95% confidence intervals (CI). Long-term survival was analyzed using the Kaplan–Meier method. A p-value <0.05 was considered statistically significant.

RESULTS

Of the total cohort, 71 patients had primary hepatic malignancies, 104 presented with synchronous secondary (metastatic) liver disease, and 103 underwent surgery for metachronous liver metastases. Within the subgroup of primary liver tumors, hepatocellular carcinoma predominated (n=59), followed by intrahepatic cholangiocarcinoma (n=8) and one case of combined hepatocholangiocellular carcinoma.

The demographic profile of the overall cohort (N=278) demonstrated a predominance of males, accounting for 56.8% (n=158), compared with 43.2% females (n=120). The mean age was 62 years for males and 60 years for females. In the subgroup of primary liver malignancies, a higher prevalence among males (n=47) than females (n=24) was confirmed (Fig. 4). In this category, the mean age was 62.4 years for males and 64.6 years for females, with a distinct peak incidence around 65 years in both sexes. Among patients with synchronous liver metastases (n=104), 60 were male and 44 female, whereas the metachronous metastases group (n=103) included 51 males and 52 females.

Comparative analysis of functional classes across the three subgroups showed that the majority of patients were classified in the lowest-risk category; however, statistically significant differences were observed in the distribution of higher-risk grades. The Child–Pugh classification did not reveal significant differences between subgroups (p=0.849; >80% of patients classified as Child–Pugh A), whereas the MELD and MELD–Na scores demonstrated strong statistical significance (p=0.002 and p=0.001, respectively). Patients with primary tumors exhibited a significantly higher prevalence of impaired liver function (Grade 2) compared with those with metachronous metastases. The ALBI score further confirmed superior functional status in the metachronous group (80% ALBI Grade 1) compared with that in primary tumors (p=0.001).

Regarding the assessment of fibrosis and portal hypertension, a marked difference was observed in the fibrosis score (p=0.001), with 26.9% of patients with primary liver disease classified as Grade 3 (advanced fibrosis/cirrhosis), compared to only 5% in the synchronous metastases group. The APRI grade, which reflects the AST-to-platelet ratio, showed the highest statistical significance (p<0.001). In patients with primary tumors, 14.7% were classified as Grade 3, further supporting the presence of underlying parenchymal liver disease, which is largely absent in metastatic cases (Table 1).

Table 1. Scoring systems applied across the three patient subgroups included in the study.

Score system			Group			Total	p
			Primary	Synchronous	Metachronous		
Child	1	%	81,7%	82,7%	87,4%	84,2%	0,849
	2	%	16,9%	16,3%	11,7%	14,7%	
	3	%	1,4%	1,0%	1,0%	1,1%	
MELD Grade	1	%	64,8%	75,0%	89,3%	77,7%	0,002
	2	%	33,8%	23,1%	8,7%	20,5%	
	3	%	1,4%	1,9%	1,9%	1,8%	
MELD NA	1	%	57,7%	68,3%	85,4%	71,9%	0,001
	2	%	35,2%	26,0%	9,7%	22,3%	
	3	%	7,0%	5,8%	4,9%	5,8%	

Fibrosis score grade	1	%	40,3%	64,4%	59,0%	56,3%	0,001
	2	%	32,8%	30,7%	29,0%	30,6%	
	3	%	26,9%	5,0%	12,0%	13,1%	
APRI GRADE	1	%	60,3%	89,3%	86,1%	80,9%	<0,001
	2	%	25,0%	4,9%	10,9%	12,1%	
	3	%	14,7%	5,8%	3,0%	7,0%	
ALBI	1	%	52,9%	61,2%	80,0%	65,9%	0,001
	2	%	40,0%	28,2%	13,0%	25,6%	
	3	%	7,1%	10,7%	7,0%	8,4%	

A total of 278 liver resections were performed, classified as minor (limited) resections (n=199; <3 segments) and major (extensive) resections (n=79; ≥3 segments). No statistically significant difference in the distribution of resection extent was observed among the three clinical groups (p=0.086).

Postoperative complications occurred in 38 patients, with liver-specific complications observed in 9.7% (n=27). The overall postoperative mortality rate was 5.4%. The distribution and frequency of specific postoperative complications are presented in the following table.

Table 2. Structure and incidence of liver-specific postoperative complications.

Liver-specific complications		Group			Total
		Primary	Synchronous	Metachronous	
No	N	63	95	93	251
	%	88,7%	91,3%	90,3%	90,3%
Bile leak	N	1	3	4	8
	%	1,4%	2,9%	3,9%	2,9%
Coagulopathy	N	3	2	1	6
	%	4,2%	1,9%	1,0%	2,2%
Bleeding	N	3	1	0	4
	%	4,2%	1,0%	0,0%	1,4%
PHLF	N	0	3	1	4
	%	0,0%	2,9%	1,0%	1,4%
fever	N	1	0	2	3
	%	1,4%	0,0%	1,9%	1,1%
Ascites	N	0	0	1	1
	%	0,0%	0,0%	1,0%	,4%
Sepsis	N	0	0	1	1
	%	0,0%	0,0%	1,0%	,4%
Total	N	71	104	103	278
	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

According to the Clavien–Dindo classification, the overall distribution of complications showed two principal peaks: Grade II (n=12), requiring only pharmacological treatment, and Grade V (n=15), corresponding to fatal outcomes.

In assessing operative risk, the Child–Pugh classification did not demonstrate satisfactory predictive accuracy, as more than 80% of patients in the study were preoperatively classified as Class A.

Functional markers—ALBI, MELD, and MELD-Na—showed clear statistical significance as predictors of overall postoperative complications. For the entire cohort, the ALBI score demonstrated strong statistical significance (p=0.004). While 68.1% of uncomplicated cases were classified as ALBI Grade 1, this proportion decreased to 52.6% among patients with complications, whereas the proportion of ALBI Grade 3 increased from 6.0% to 23.7%. Notably, ALBI retained significance in the subgroup with metachronous metastases (p=0.018).

The MELD score proved to be an even stronger predictor ($p=0.002$ for the overall cohort). A particularly robust association was observed in primary tumors ($p=0.003$), where 80.0% of patients with complications had a baseline MELD Grade 2. The modified MELD-Na score maintained high predictive performance in both the overall cohort ($p=0.001$) and primary tumors ($p=0.027$).

In contrast to functional markers, structural indices were not statistically significantly associated with overall postoperative complications.

Functional markers (ALBI, MELD, MELD-Na) further confirmed their role as universal predictors, showing strong statistical significance both for the overall cohort and specifically for liver-related complications. The ALBI score demonstrated a highly significant association in the overall cohort ($p=0.001$), with the proportion of patients with severe dysfunction (ALBI Grade 3) increasing from 6.1% in those without complications to 29.6% in those who developed liver-specific complications.

MELD and MELD-Na were likewise highly significant for the overall cohort ($p=0.001$). The association was particularly pronounced in primary tumors, where $p=0.002$ for MELD and $p=0.017$ for MELD-Na. Among patients with primary liver cancer who developed liver-related complications, 87.5% had a baseline MELD Grade 2, compared with only 27.0% among those without complications.

Unlike overall complications, where structural markers (APRI, fibrosis score) showed no statistical significance, a distinct pattern emerged for liver-specific complications, particularly in the subgroup with synchronous metastases.

The APRI grade showed high statistical significance, particularly for synchronous metastases ($p=0.010$). Among patients who developed liver-specific complications, the prevalence of structural liver damage (Grades 2 and 3) was 44.4% (22.2% for each grade), compared to less than 8% in those without complications.

Similarly, the fibrosis score confirmed these findings, with statistical significance observed again in synchronous metastases ($p=0.023$). In patients with complications, advanced fibrosis (Grade 3) was present in 22.2%, compared with 3.3% in those without complications.

Table 3. Correlation between preoperative scoring systems and the occurrence of liver-specific postoperative complications.

Group	ALBI		Liver-specific complications		Total	p
			No	Yes		
Primary	1	%	53,2%	50,0%	52,9%	0,092
	2	%	41,9%	25,0%	40,0%	
	3	%	4,8%	25,0%	7,1%	
Synchronous	1	%	62,8%	44,4%	61,2%	0,095
	2	%	28,7%	22,2%	28,2%	
	3	%	8,5%	33,3%	10,7%	
Metachronous	1	%	83,3%	50,0%	80,0%	0,011
	2	%	12,2%	20,0%	13,0%	
	3	%	4,4%	30,0%	7,0%	
Total	1	%	67,9%	48,1%	65,9%	0,001
	2	%	26,0%	22,2%	25,6%	
	3	%	6,1%	29,6%	8,4%	
Group	MELD Grade		Liver-specific complications		Total	p
			He	Yes		
Primary	1	N	45	1	46	0,002
		%	71,4%	12,5%	64,8%	

	2	N	17	7	24	
		%	27,0%	87,5%	33,8%	
	3	N	1	0	1	
		%	1,6%	0,0%	1,4%	
Synchronous	1	N	74	4	78	0,064
		%	77,9%	44,4%	75,0%	
	2	N	19	5	24	
		%	20,0%	55,6%	23,1%	
	3	N	2	0	2	
		%	2,1%	0,0%	1,9%	
Metachronous	1	N	84	8	92	0,147
		%	90,3%	80,0%	89,3%	
	2	N	8	1	9	
		%	8,6%	10,0%	8,7%	
	3	N	1	1	2	
		%	1,1%	10,0%	1,9%	
Total	1	N	203	13	216	0,001
		%	80,9%	48,1%	77,7%	
	2	N	44	13	57	
		%	17,5%	48,1%	20,5%	
	3	N	4	1	5	
		%	1,6%	3,7%	1,8%	
Group	MELD NA		Liver-specific complications		Total	p
			No	Yes		
Primary	1	N	40	1	41	0,017
		%	63,5%	12,5%	57,7%	
	2	N	19	6	25	
		%	30,2%	75,0%	35,2%	
	3	N	4	1	5	
		%	6,3%	12,5%	7,0%	
Synchronous	1	N	68	3	71	0,041
		%	71,6%	33,3%	68,3%	
	2	N	22	5	27	
		%	23,2%	55,6%	26,0%	
	3	N	5	1	6	
		%	5,3%	11,1%	5,8%	
Metachronous	1	N	81	7	88	0,066
		%	87,1%	70,0%	85,4%	
	2	N	9	1	10	
		%	9,7%	10,0%	9,7%	
	3	N	3	2	5	
		%	3,2%	20,0%	4,9%	
Total	1	N	189	11	200	0,001
		%	75,3%	40,7%	71,9%	
	2	N	50	12	62	
		%	19,9%	44,4%	22,3%	
	3	N	12	4	16	
		%	4,8%	14,8%	5,8%	
Group	APRI GRADE		Liver-specific complications		Total	p
			No	Yes		
Primary	1	%	60,0%	62,5%	60,3%	1,000
	2	%	25,0%	25,0%	25,0%	
	3	%	15,0%	12,5%	14,7%	

Synchronous	1	%	92,6%	55,6%	89,3%	0,010
	2	%	3,2%	22,2%	4,9%	
	3	%	4,3%	22,2%	5,8%	
Metachronous	1	%	86,8%	80,0%	86,1%	0,331
	2	%	11,0%	10,0%	10,9%	
	3	%	2,2%	10,0%	3,0%	
Total	1	%	82,4%	66,7%	80,9%	0,094
	2	%	11,4%	18,5%	12,1%	
	3	%	6,1%	14,8%	7,0%	
Group	Fibrosis score grade		Liver-specific complications		Total	p
			No	Yes		
Primary	1	%	42,4%	25,0%	40,3%	0,572
	2	%	30,5%	50,0%	32,8%	
	3	%	27,1%	25,0%	26,9%	
Synchronous	1	%	67,4%	33,3%	64,4%	0,023
	2	%	29,3%	44,4%	30,7%	
	3	%	3,3%	22,2%	5,0%	
Metachronous	1	%	58,9%	60,0%	59,0%	0,635
	2	%	30,0%	20,0%	29,0%	
	3	%	11,1%	20,0%	12,0%	
Total	1	%	58,1%	40,7%	56,3%	0,150
	2	%	29,9%	37,0%	30,6%	
	3	%	12,0%	22,2%	13,1%	

To assess the impact of baseline functional and structural status on post-discharge prognosis, a cross-tabulation analysis was performed in relation to out-of-hospital mortality. Functional markers proved to be significant predictors of fatal outcome, particularly in the overall cohort and in patients with primary tumors. All three systems demonstrated statistical significance (ALBI $p=0.042$; MELD $p=0.002$; MELD-Na $p=0.008$). Among patients with fatal outcomes, there was a clear accumulation of cases with impaired liver function compared to survivors. In the subgroup with primary tumors, functional markers showed the strongest predictive impact (ALBI $p=0.026$; MELD $p=0.013$; MELD-Na $p=0.016$). For example, according to MELD grading, among patients with primary liver cancer who died out-of-hospital, 39.5% were classified as Grade 2, compared to only 9.1% among long-term survivors. Notably, in metastatic disease, functional markers did not reach statistical significance for long-term mortality (all $p>0.05$). Analysis of structural markers confirmed that histological alterations alone do not determine long-term survival. Neither the APRI grade ($p=0.275$ for the overall cohort) nor the fibrosis score ($p=0.483$) showed a statistically significant association with out-of-hospital mortality in any clinical subgroup.

Kaplan–Meier survival analysis revealed significant differences in long-term outcomes by baseline functional risk and postoperative complication status. Patients classified preoperatively as ALBI Grade 3 exhibited markedly reduced 3- and 5-year survival compared with those in Grades 1 and 2 (log-rank $p<0.001$) (Fig. 1). A similar trend was observed for elevated MELD and MELD-Na values (Figs. 2 and 3). Analysis of the overall cohort (Fig. 4) demonstrated a pronounced negative impact of liver-specific complications on survival. The corresponding survival curve showed a significantly steeper decline in the first 20–30 months than in patients without liver complications. Furthermore, patients with liver-specific complications maintained lower survival up to approximately 50 months, followed by a further sharp decline.

Fig. 1. Cumulative survival in the overall cohort according to ALBI score.

Fig. 2. Cumulative survival in the overall cohort according to MELD score.

Fig. 3. Cumulative survival in the overall cohort according to MELD-Na score.

Fig. 4. Cumulative survival in the overall cohort according to the occurrence of liver-specific complications.

Multivariate logistic regression analysis identified ALBI Grade 3 as a strong independent predictor of postoperative liver dysfunction (OR=6.892; 95% CI: 2.468–19.247; $p < 0.001$). The MELD-Na system also demonstrated high independent predictive value for postoperative risk: moderate elevation of the score was associated with more than a fourfold increase in risk (OR=4.145), while severe dysfunction increased the risk 5.7-fold (OR=5.758).

Stratified logistic regression analysis further revealed that the MELD score acts as a dominant determinant of risk in primary liver carcinomas (developing in the setting of underlying liver disease). Patients with moderately elevated MELD values had an 18.5-fold higher likelihood (OR=18.529) of developing postoperative liver failure compared to those with normal MELD

($p=0.008$). MELD-Na confirmed this trend (OR=12.632; $p=0.023$). Although ALBI demonstrated a high odds ratio (OR=5.500), it did not reach statistical significance ($p=0.106$), likely due to the limited number of cases within specific strata. Structural markers (APRI, fibrosis score) were not significant predictors in this subgroup.

In patients with synchronous liver metastases, a “double-hit” phenomenon was observed, in which both functional and structural factors were significant independent predictors. Functional risk was best captured by MELD and ALBI scores, with moderate MELD increasing the risk nearly fivefold (OR=4.868; $p=0.028$) and high ALBI increasing it 5.5-fold (OR=5.531; $p=0.045$). Structural risk was closely associated with the degree of fibrosis. Unlike other subgroups, fibrosis emerged as a critical determinant: patients with high APRI scores had an 8.7- to 11.6-fold increased risk of complications ($p<0.05$), while severe fibrosis, as defined by the fibrosis score, increased the risk nearly 14-fold (OR=13.778; $p=0.016$).

In metachronous metastases—where the liver has recovered from prior colorectal surgery but has been exposed to chemotherapy—the ALBI score emerged as the leading predictor. Patients with high ALBI risk (Grade 3) had more than an 11-fold increased likelihood (OR=11.250) of postoperative dysfunction ($p=0.007$). MELD-Na also demonstrated significance in severe cases (OR=7.714; $p=0.040$).

DISCUSSION

The results of the present study challenge the robustness of traditional algorithms for preoperative risk assessment in liver surgery and support the need for their revision in the context of contemporary oncologic surgical practice. Historically, the Child–Pugh classification has been regarded as a principal tool for stratifying liver function; however, its applicability in surgical settings is limited [6,7,12]. The finding that more than 80% of patients were classified as Child–Pugh Class A—despite a proportion of them developing postoperative complications—highlights a critical deficiency in the sensitivity of this system for surgical decision-making. This limitation stems from the hybrid nature of the score, which combines objective laboratory parameters with highly subjective clinical variables such as ascites and encephalopathy. In the preoperative setting, these symptoms are often rapidly corrected with diuretics, albumin infusions, and lactulose. Such therapeutic interventions may mask the true extent of parenchymal injury, creating a false sense of surgical safety and contributing to the “failure to rescue” phenomenon, in which intensive care measures are insufficient to reverse the cascade of multi-organ failure once it has developed [4,5].

These observations are consistent with contemporary clinical analyses demonstrating that the Child–Pugh system fails to adequately discriminate surgical risk, particularly in patients with compensated liver disease [7]. This limitation is primarily related to the inclusion of subjective clinical parameters that can be transiently modified by medical therapy, leading to underestimation of the actual functional reserve [7].

In contrast to subjective criteria, preoperative levels of international normalized ratio (INR) and bilirubin have emerged as reliable objective predictors of postoperative risk. From a pathophysiological perspective, prolonged INR reflects depletion of vitamin K-dependent coagulation factors and thus directly indicates impaired synthetic capacity of the future liver remnant. Conversely, elevated preoperative bilirubin reflects compromised hepatocyte excretory function and an inability of biliary transport mechanisms to cope with the metabolic burden following resection. These parameters are optimally integrated within the ALBI score [7,13,14], which substantially outperforms traditional methods by eliminating subjective variables and relying on a continuous mathematical model. Within this framework, serum

albumin serves not only as a marker of protein synthesis but also as a negative acute-phase reactant, reflecting systemic inflammation and diminished nutritional reserve.

Data from surgical cohorts have demonstrated that ALBI grade has direct predictive value for post-hepatectomy liver failure and long-term survival following resection for hepatocellular carcinoma [9]. In a meta-analysis including 11,365 patients, a higher ALBI grade was associated with reduced overall survival and recurrence-free survival in patients with hepatocellular carcinoma, including in subgroup analyses [10]. The findings of the present study corroborate these observations, identifying ALBI Grade 3 as a strong independent predictor of postoperative dysfunction, with an approximately sevenfold increased risk.

Recent evidence further positions ALBI as a universal tool for assessing liver function across diverse clinical scenarios. In a large-scale study by Hiraoka et al. (2022) [11], ALBI demonstrated superior predictive accuracy and a greater area under the ROC curve (AUC) in predicting postoperative morbidity and long-term survival compared with the Child–Pugh classification, thereby establishing it as a reliable instrument for perioperative risk stratification.

A similar trend was observed for MELD-based models. Unlike the Child–Pugh classification, MELD relies exclusively on objective laboratory parameters and has demonstrated a consistent association with postoperative morbidity and mortality following liver resection across multiple surgical cohorts, beyond its original application in transplantation medicine [8,15,16]. Cucchetti et al. reported that in patients with hepatocellular carcinoma on a cirrhotic liver, a MELD score ≥ 11 predicts post-hepatectomy liver failure, while a MELD score ≥ 9 is associated with an increased risk of postoperative complications.[16]

The added value of MELD–Na derives from incorporating serum sodium into the equation. Hyponatremia in patients with liver neoplasms is not merely an isolated electrolyte imbalance but a key pathophysiological marker of splanchnic vasodilation and impaired vascular autoregulation. Consequently, patients with severe dysfunction according to MELD–Na enter surgery with profoundly altered hemodynamic homeostasis and markedly reduced physiological tolerance to ischemia–reperfusion injury associated with vascular clamping. In this setting, ischemic injury during parenchymal transection may rapidly progress to irreversible hepatocellular necrosis. Supporting this concept, predictive models integrating MELD–Na with the extent of resection have been proposed for perioperative mortality risk assessment, reinforcing the paradigm of combining functional reserve with operative burden [17]. In the present study, MELD–Na demonstrated stable, independent predictive value, with higher scores associated with more than a fivefold increase in the risk of postoperative functional decompensation.

An important finding of the current analysis is the differential behavior of prognostic models across underlying etiologies of liver disease. In primary tumors arising on the background of chronic parenchymal injury, functional markers predominate as determinants of risk, in line with established concepts emphasizing cirrhosis and functional reserve as the principal limiting factors [18].

In contrast, synchronous metastases exhibit a distinct pathophysiological profile, in which structural alterations of the liver parenchyma assume a leading role. In this subgroup, functional parameters remain important but are complemented by a pronounced impact of fibrosis and parenchymal remodeling. This likely reflects the greater surgical burden of simultaneous resections, in which even subclinical structural damage may become clinically relevant. Contemporary data indicate that morphological changes, including steatosis and fibrosis, represent independent risk factors for postoperative complications [19]. Furthermore, in a multi-institutional analysis, Reddy et al. demonstrated that simultaneous colorectal

resection in patients undergoing major hepatectomy is associated with significantly higher mortality and severe postoperative morbidity compared to isolated major liver resection [20]. In this context, the combined effect of functional and structural factors observed in the present study in patients with synchronous metastases provides a coherent pathophysiological explanation for the increased operative risk. Accordingly, simultaneous resections should be considered only in carefully selected patients.

The growing body of evidence in the literature supports the concept that operative risk assessment should be multiparametric. In a systematic review of predictive models for post-hepatectomy liver failure, Yoshino et al. identified parameters related to the future liver remnant as the most frequently incorporated predictors, and indicators of portal hypertension also contributed significantly to risk stratification [21]. This underscores the need to interpret functional scores such as ALBI and MELD/MELD-Na not in isolation, but within the context of resection extent, estimated future liver remnant volume, and the presence of underlying portal hypertension. Such an approach is consistent with the recommendations of the European Association for the Study of the Liver, which emphasize that patient selection for liver resection in hepatocellular carcinoma should simultaneously account for tumor characteristics, liver function, portal hypertension, and the anticipated residual liver volume. Accordingly, ALBI, MELD, and APRI should be considered as components of a broader, integrated framework for assessing resectability [22].

The present study has several limitations that should be acknowledged when interpreting the results. The analyzed cohort includes both primary and secondary liver tumors, implying a degree of population heterogeneity. However, this was intentional and reflects an effort to evaluate the applicability of the investigated prognostic models in a real-world clinical setting encompassing diverse pathologies. Importantly, at baseline, no statistically significant differences were observed between the clinical groups in terms of Child–Pugh classification or the distribution of minor versus major resections, thereby limiting the confounding effect of key determinants.

Another potential limitation is the prolonged inclusion period, during which advancements in surgical techniques and perioperative management inevitably occurred. At the same time, this extended timeframe represents a substantial strength, enabling analysis of a large clinical cohort and a more robust assessment of both short- and long-term outcomes. Additionally, the absence of a dedicated analysis of neoadjuvant therapy precludes evaluation of its impact on structural alterations of the liver parenchyma. Nevertheless, the observed associations highlight the importance of morphological characteristics as independent risk factors, particularly in the context of complex surgical interventions.

CONCLUSION

The conventional Child–Pugh classification lacks sufficient sensitivity for predicting postoperative risk in liver oncologic surgery due to the subjective nature of its clinical components. Objective mathematical functional and structural models demonstrate clear prognostic superiority, and their integration into preoperative assessment is essential for precise individualization of surgical strategy and resection extent.

КНИГОПИС/REFERENCES

1. Couinaud C. Le Foie: Études anatomiques et chirurgicales. Paris: Masson; 1957.
2. Sotirov D. Ways and means to improve the results in liver resections [dissertation]. Sofia: Medical University – Sofia; 2016. [in Bulgarian]
3. Rahbari NN, Garden OJ, Padbury R, et al. Posthepatectomy liver failure: a definition and grading by the International Study Group of Liver Surgery (ISGLS). *Surgery*. 2011;149(5):713-724.
4. Balzan S, Belghiti J, Farges O, et al. The "50-50 criteria" on postoperative day 5: an accurate predictor of liver failure and tumor mortality after hepatectomy. *Ann Surg*. 2005;242(6):824-829.
5. Fuks D, Cauchy F, Farges O, et al. Failure to rescue as a source of variation in hospital mortality after hepatic surgery. *Br J Surg*. 2014;101(7):836-843.
6. Child CG, Turcotte JG. Surgery and portal hypertension. *Major Probl Clin Surg*. 1964;1:1-85.
7. Johnson PJ, Berhane S, Kagebayashi C, et al. Assessment of liver function in patients with hepatocellular carcinoma: a new evidence-based approach—the ALBI grade. *J Clin Oncol*. 2015;33(6):550-558.
8. Biggins SW, Kim WR, Terrault NA, et al. Evidence-based incorporation of serum sodium concentration into MELD. *Gastroenterology*. 2006;130(6):1652-1660.
9. Zhang ZQ, Xiong L, Zhou JJ, Miao XY, Li QL, Wen Y, Zou H. Ability of the ALBI grade to predict posthepatectomy liver failure and long-term survival after liver resection for different BCLC stages of HCC. *World J Surg Oncol*. 2018 Oct 16;16(1):208. doi: 10.1186/s12957-018-1500-9.
10. Geng L, Zong R, Shi Y, Xu K. Prognostic role of preoperative albumin-bilirubin grade on patients with hepatocellular carcinoma after surgical resection: a systematic review and meta-analysis. *Eur J Gastroenterol Hepatol*. 2020 Jul;32(7):769-778. doi: 10.1097/MEG.0000000000001618.
11. Hiraoka A, Kumada T, Michitaka K, et al. Usefulness of albumin-bilirubin grade for evaluation of prognosis of 2584 Japanese patients with hepatocellular carcinoma. *J Gastroenterol Hepatol*. 2016;31(5):1031-1036.
12. Pugh RN, Murray-Lyon IM, Dawson JL, Pietroni MC, Williams R. Transection of the oesophagus for bleeding oesophageal varices. *Br J Surg*. 1973;60(8):646-649.
13. Toyoda H, Lai PB, O'Beirne J, et al. Long-term impact of liver function on curative therapy for hepatocellular carcinoma: application of the ALBI grade. *Br J Cancer*. 2016;114(7):744-750.
14. Ma W, Yin H, Jian JM, et al. Prognostic value of pretreatment albumin to bilirubin ratio in patients with hepatocellular cancer: A meta-analysis. *Medicine (Baltimore)*. 2019;98(2):e13983.
15. Kamath PS, Wiesner RH, Malinchoc M, et al. A model to predict survival in patients with end-stage liver disease (MELD). *Hepatology*. 2001;33(2):464-470.
16. Cucchetti A, Ercolani G, Vivarelli M, et al. Impact of model for end-stage liver disease (MELD) score on prognosis after hepatectomy for hepatocellular carcinoma on cirrhosis. *Liver Transpl*. 2006;12(6):966-971.
17. Moris D, Shaw BI, Ong C, Connor A, Samoylova ML, Kesseli SJ, Abraham N, Gloria J, Schmitz R, Fitch ZW, Clary BM, Barbas AS. A simple scoring system to estimate perioperative mortality following liver resection for primary liver malignancy—the Hepatectomy Risk Score (HeRS). *Hepatobiliary Surg Nutr*. 2021 Jun;10(3):315-324. doi: 10.21037/hbsn.2020.03.12.
18. van den Broek MA, Olde Damink SW, Dejong CH, Lang H, Malagó M, Jalan R, Saner FH. Liver failure after partial hepatic resection: definition, pathophysiology, risk factors and treatment. *Liver Int*. 2008 Jul;28(6):767-80. doi: 10.1111/j.1478-3231.2008.01777
19. Gomez D, Malik HZ, Bonney GK, Wong V, Toogood GJ, Lodge JP, Prasad KR. Steatosis predicts postoperative morbidity following hepatic resection for colorectal metastasis. *Br J Surg*. 2007 Nov;94(11):1395-402. doi: 10.1002/bjs.5820.
20. Reddy SK, Pawlik TM, Zorzi D, Gleisner AL, Ribero D, Assumpcao L, Barbas AS, Abdalla EK, Choti MA, Vauthey JN, Ludwig KA, Mantyh CR, Morse MA, Clary BM. Simultaneous resections of colorectal cancer and synchronous liver metastases: a multi-institutional analysis. *Ann Surg Oncol*. 2007 Dec;14(12):3481-91. doi: 10.1245/s10434-007-9522-5.
21. Yoshino K, Yoh T, Taura K, Seo S, Ciria R, Briceño-Delgado J. A systematic review of prediction models for post-hepatectomy liver failure in patients undergoing liver surgery. *HPB (Oxford)*. 2021 Sep;23(9):1311-1320. doi: 10.1016/j.hpb.2021.05.002.
22. Sangro B, Argemi J, Ronot M, et al., EASL Clinical Practice Guidelines on the management of hepatocellular carcinoma, *Journal of Hepatology*, 2024; 82, 315-374